

Artículo de investigación

Análisis de los Desafíos y Oportunidades en la Inclusión de Personas con Síndrome de Down en la Sociedad.

Analysis of the Challenges and Opportunities in the Inclusion of People with Down Syndrome in Society.

Marjorie Madeleyne Moreira Zambrano

*Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Manabí- Ecuador, mademz2000@gmail.com,
<https://orcid.org/0009-0007-1731-3440>*

Mateo Barberán Conce

*Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Manabí- Ecuador, barberanm.10@gmail.com,
<https://orcid.org/0009-0002-1908-4673>*

Autor de Correspondencia: Marjorie Moreira Zambrano, mademz2000@gmail.com.

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO CITACIÓN

Moreira Zambrano, M y Barberán Conce M. Análisis de los Desafíos y Oportunidades en la Inclusión de Personas con Síndrome de Down en la Sociedad. *Journal Growing Health* 2024; Vol. 1 N.2: 157-179.

Esta obra está bajo una licencia internacional. [licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

RESUMEN

Este estudio explora la inclusión de personas con síndrome de Down en la sociedad, centrándose en sus experiencias en educación, empleo y vida social. Mediante testimonios de familiares y cuidadores, se analizan aspectos positivos de la inclusión como, desafíos de exclusión y estigmatización que estas personas enfrentan. Los testimonios resaltan la importancia del apoyo familiar, el amor y la perseverancia en la crianza de personas con síndrome de Down, destacando el impacto positivo que estas actitudes tienen en sus vidas. Sin embargo, también se identifican dificultades persistentes, especialmente en la comunicación y la aceptación social. El estudio subraya la necesidad de eliminar las barreras que impiden la plena inclusión social, abogando por un enfoque integral que asegure la participación equitativa de las personas con síndrome de Down en todos los aspectos de la vida. Se emplea un enfoque cualitativo, basado en entrevistas con personas que tienen experiencia directa en la crianza y convivencia con individuos con esta condición. Este enfoque permite una comprensión profunda de las realidades que enfrentan las personas con síndrome de Down y sus familias. Finalmente, el estudio enfatiza la urgencia de continuar promoviendo la inclusión en todos los sectores de la sociedad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de estas personas. Se destaca que, aunque se han logrado avances en la inclusión, aún queda trabajo por hacer para superar los desafíos persistentes y asegurar que las personas con síndrome de Down puedan participar plenamente y en igualdad de condiciones en la sociedad.

Palabras claves: Síndrome de Down; Inclusión; Exclusión; Desarrollo Psicomotor.

ABSTRACT

This research presents a study on the inclusion of people with Down syndrome in society, analyzing their experiences in various areas such as education, employment and social life. Through testimonies of family members and caregivers, both the positive experiences of inclusion and the challenges of exclusion and stigmatization they face are explored. The testimonies reveal the importance of family support, love and perseverance in raising people with Down syndrome, highlighting the positive impact these experiences have on their lives. However, they also point out difficulties, especially in communication and social acceptance, which still persist. The study emphasizes the need to remove barriers to full social inclusion and advocates for a comprehensive approach to ensure the equal participation of people with Down syndrome in all aspects of life. The research uses a qualitative approach, relying on interviews with people who have direct experience raising and living with individuals with Down syndrome, and stresses the importance of continuing to promote inclusion in all sectors of society.

This study investigates the inclusion of people with Down syndrome in society, focusing on their experiences in education, employment and social life. Through testimonials, it explores both positive experiences and challenges of exclusion, underlining the importance of continuing to promote inclusion in all sectors of society.

Keywords: Down Syndrome; Inclusion; Exclusion; Psychomotor Development.

1. Introducción

El Síndrome de Down es una condición genética que se caracteriza por la presencia de una copia extra del cromosoma 21, lo que provoca una serie de alteraciones físicas, motoras e intelectuales en las personas que lo presentan. Este trastorno, también conocido como trisomía 21, fue descubierto por Lejeune en 1959 y sigue siendo la causa médica más común de discapacidades de aprendizaje. Aunque existen diferentes formas del síndrome de Down, como la trisomía 21, el síndrome de Down mosaico y el síndrome de Down por translocación, todas comparten características comunes que afectan el desarrollo psicomotor, intelectual y del lenguaje de los individuos (1).

El desarrollo psicomotor de los niños con síndrome de Down se ve afectado por factores como la hipotonía muscular y la laxitud ligamentosa, que retrasan la adquisición de habilidades motoras como la marcha, el gateo y la bipedestación. Además, suelen presentar dificultades en la motricidad fina y el equilibrio, así como problemas médicos asociados que complican aún más su desarrollo motor. En cuanto al desarrollo intelectual, los niños con síndrome de Down suelen tener un coeficiente intelectual por debajo de la media, lo que se traduce en retrasos en habilidades motoras y del lenguaje. Estos retrasos pueden variar de un individuo a otro, y muchos de ellos también presentan comportamientos sugestivos de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), así como un mayor riesgo de desarrollar conductas autistas y depresión (1,2).

La inclusión social, laboral y educativa de las personas con síndrome de Down es un tema crucial en la sociedad contemporánea. A pesar de los avances en el diagnóstico prenatal y en la comprensión de esta condición, las personas con síndrome de Down todavía enfrentan desafíos significativos en su integración en la sociedad. Las experiencias personales de las familias que crían a personas con síndrome de Down varían ampliamente, pero en general, destacan la importancia de la inclusión y el apoyo social para mejorar su calidad de vida. Los testimonios recogidos en este estudio muestran una mezcla de experiencias positivas y negativas, reflejando tanto los avances en la aceptación social como las barreras que aún persisten (2).

Este documento tiene como objetivo analizar las percepciones y experiencias de inclusión y exclusión de las personas con síndrome de Down en distintos ámbitos, como la educación, el empleo y la vida social. Asimismo, se busca evaluar el acceso y la calidad de los servicios públicos y privados para este grupo, y comprender el comportamiento social hacia ellos. Además, se usarán nombres ficticios para protección de datos sensibles. En última instancia, la investigación pretende resaltar los desafíos y oportunidades que existen para lograr una inclusión plena y efectiva de las personas con síndrome de Down en la sociedad.

2. Desarrollo

Comprendiendo el Síndrome de Down: Definición y Características

El síndrome de Down sigue siendo la afección asociada a importantes dificultades de aprendizaje. A pesar de que el defecto básico de un cromosoma extra-cromosoma extra, la trisomía 21, fue demostrada por Lejeune en 1959 y de que la amniocentesis se ha las mujeres embarazadas consideradas de alto riesgo, es la causa "médica" más común de discapacidades de aprendizaje, sólo superada por la X frágil, que es mucho menos fácil de identificar (1).

Tras el descubrimiento de la trisomía 21 por Lejeune, sé que la incidencia del síndrome de Down se reduciría rápidamente. Las mujeres de riesgo podían de la meiosis, causa habitual de la anomalía, con una mayor edad materna. La desaparición de la típica familia numerosa con un hijo con síndrome de Down se debe tanto a cambios más generales en la a cambios más generales en la estructura familiar y como a la mayor disponibilidad del diagnóstico prenatal (1).

Tipos

El síndrome no tiene tipos sino variaciones genéticas:

“Trisomía 21. Aproximadamente en el 95 por ciento de los casos, el síndrome de Down tiene origen en la trisomía 21: la persona tiene tres copias del cromosoma 21 en lugar de las dos copias habituales, en todas las células. Esto sucede por la división celular anormal durante el desarrollo del espermatozoide o del óvulo” (2).

“Síndrome de Down mosaico. En esta forma poco frecuente de síndrome de Down, solo algunas células de la persona tienen una copia adicional del cromosoma 21.

“Síndrome de Down por translocación. El síndrome de Down también puede ocurrir cuando parte del cromosoma 21 se une (transloca) a otro cromosoma, antes o durante la concepción. Estos niños tienen las dos copias habituales del cromosoma 21, pero también tienen material genético adicional del cromosoma 21 unido a otro cromosoma” (2).

Desarrollo psicomotor

“El desarrollo psicomotor en los niños con síndrome de Down (SD) se encuentra afectado tanto desde el punto de vista motor como desde el punto de vista psíquico. El aspecto motor del niño con SD se caracteriza por un retraso en la consecución de los ítems de desarrollo de la motricidad gruesa, que aparecen durante el primer año de vida en niños sin patología, como son la adquisición de la bipedestación, sedestación, gateo, alcance, volteo y marcha. Aparecen, además, alteraciones en la motricidad fina, control motor visual, velocidad, fuerza muscular y equilibrio, tanto estático como dinámico” (3).

Desarrollo motor

“El desarrollo motor se ve dificultado en gran parte por la hipotonía y laxitud ligamentosa y por problemas constitucionales como la poca longitud de los miembros superiores e inferiores en relación con el tronco. Otra causa de retraso en la adquisición de hitos motores pueden ser los problemas médicos que suelen asociarse al síndrome, como problemas cardiacos, gástricos, intestinales, afecciones respiratorias de vías altas e infecciones del conducto auditivo” (3)

“Las personas con SD frecuentemente presentan alteraciones en las estructuras de su aparato locomotor debido a una asociación de hipotonía muscular y laxitud ligamentosa, más o menos pronunciadas. La inestabilidad articular está aumentada, ya que la función de contención de los tejidos blandos articulares se ve disminuida, y ello provoca que las articulaciones sometidas a una carga más continua (caderas, rodillas, pies) o a una gran movilidad (articulación atlanto-axoidea), tengan una mayor afectación” (3).

Desarrollo Intelectual

“El coeficiente intelectual (CI) en los niños con síndrome de Down varía, pero la media está alrededor de 50, comparado con los niños normales, cuyo CI medio es de 100. Los niños con síndrome de Down a menudo tienen retrasos en el desarrollo de las habilidades motoras y del lenguaje, pero esto es variable. Es frecuente ver en la infancia comportamientos sugestivos de trastorno de déficit de atención/hiperactividad. Los niños con síndrome de Down tienen mayor riesgo de presentar conductas autistas, especialmente los que tienen discapacidad intelectual grave. Existe un riesgo mayor de depresión entre adultos y la depresión entre los niños. Una intervención temprana por parte de los servicios educativos y otros servicios mejora el funcionamiento de los niños pequeños afectados por este síndrome” (4).

Desarrollo del lenguaje

“La mayoría de los niños con síndrome de Down (SD) tienen retrasos en el lenguaje. A menudo tienen habilidades lingüísticas receptivas más fuertes (lo que entienden) que habilidades lingüísticas expresivas (su capacidad de comunicación). Los retrasos en el lenguaje en el SD se deben a diferencias tanto cognitivas como físicas. Por ejemplo, dos tercios

de los niños con síndrome de Down tienen problemas de audición debido a la acumulación de líquido en sus oídos” (5).

Entendiendo la Discapacidad: Definición y Perspectivas

Para comenzar, La discapacidad es un concepto complejo que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras actitudinales y ambientales (6). Se caracteriza por dificultades para la plena participación social, por lo que no debe entenderse como un problema médico, sino como un fenómeno social (7). La discapacidad abarca deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de largo plazo (8). Actualmente se conceptualiza bajo un modelo social que identifica barreras ambientales y de actitud que obstaculizan la inclusión de las personas con discapacidad (9). Es por eso por lo que, la discapacidad surge de la interacción entre condiciones individuales de salud y un contexto social que no garantiza accesibilidad universal y participación plena.

Explorando el Aislamiento: Definición y Contexto

El aislamiento es el acto de separar algo o a alguien de su entorno habitual. Implica crear una distancia o barrera que limita la interacción e intercambio con el exterior. Además, "el aislamiento social se define como una falta objetiva y subjetiva de contacto e interacción social con otros" (10).

El aislamiento puede darse de diversas formas. Por ejemplo, el aislamiento social se refiere a la separación de individuos de las relaciones sociales regulares. El aislamiento sensorial limita la estimulación externa mediante el confinamiento físico.

El aislamiento puede ser voluntario, como parte de un estilo de vida solitario, o involuntario, producto de factores sociales, económicos y ambientales. "El aislamiento

involuntario se asocia con un mayor riesgo de mortalidad prematura similar al del tabaquismo." (11). Sus efectos dependen del contexto, pudiendo proporcionar protección y control, o llegar a ser perjudicial al limitar las interacciones necesarias.

Por otro lado, El aislamiento social se define como la disociación de los individuos de relaciones, roles sociales más amplios y oportunidades para la interacción social (5). Esto implica la exclusión de las redes sociales, actividades colectivas y derechos de ciudadanía completa (12). El aislamiento social puede ser tanto una causa como una consecuencia de problemas de salud mental como la depresión (13). En síntesis, el aislamiento social consiste en la falta de integración y participación en la sociedad, lo cual puede deteriorar el bienestar psicológico de las personas, pero también puede ser resultado de condiciones de salud mental preexistentes. Tanto las causas como los efectos del aislamiento social están interrelacionados. En resumen, el aislamiento consiste en la separación de algo o alguien de su entorno mediante el establecimiento de límites y barreras, ya sea con un propósito específico o como resultado de diversos factores.

Además, la inclusión social se refiere al derecho que tienen todas las personas a participar de forma equitativa en la sociedad y disfrutar de bienestar, tal como indica la ONU (6). Esto implica que los miembros de una comunidad deben tener acceso a recursos básicos, puedan expresar sus opiniones y participar sin ser discriminados (14). La inclusión valora la diversidad como un aspecto positivo y enriquecedor para la sociedad, de acuerdo con Infante (15). Para lograrla, es necesario adaptar el entorno y eliminar barreras que impidan la participación plena de todos los individuos (16). En educación, la inclusión busca eliminar obstáculos al aprendizaje y fomentar el desarrollo de cada estudiante (17). En síntesis, la inclusión social promueve la equidad, la no discriminación y la valoración de la diversidad.

Exclusión e inclusión

Por otro lado, la exclusión social es un proceso multidimensional de privación que niega el acceso a derechos, recursos y participación a ciertos grupos. Esto implica la falta de integración e interacción social de los grupos marginados (18). La exclusión conlleva además la negación de oportunidades y el impedimento al desarrollo humano (19). Quienes sufren exclusión padecen estigmatización, discriminación y aislamiento de la corriente social dominante (20). Asimismo, la exclusión se relaciona con desventajas socioeconómicas como pobreza, desempleo y falta de vivienda digna (21).

Por otro lado, los tipos de exclusión que existen son los siguientes:

La exclusión económica implica la falta de acceso a empleo, ingresos, vivienda, educación y salud.

La exclusión política se refiere a la negación de derechos de participación y representación ciudadana.

La exclusión social conlleva el aislamiento de redes familiares, comunitarias y falta de interacción social.

La exclusión cultural niega el acceso y expresión de identidades, tradiciones y formas de vida minoritarias.

La exclusión espacial consiste en relegar a los marginados a territorios segregados y con escasos servicios (22-26).

Consecuente a esto, existen diversos obstáculos que impiden la plena inclusión social y participación de todos los miembros de la comunidad. La pobreza y la desigualdad son barreras importantes para la cohesión social (27). Además, la discriminación hacia minorías limita sus oportunidades de integración (28), al igual que los estigmas contra personas con discapacidad (29). Vivir en zonas aisladas con falta de transporte también dificulta el acceso a redes sociales (30). Finalmente, las barreras físicas y comunicacionales excluyen a personas con diversidad funcional de entornos comunitarios (31). Para terminar, existen múltiples obstáculos sociales, económicos, geográficos y estructurales que impiden la plena inclusión y participación social de todos los grupos. Reducir estas barreras es clave para fomentar la cohesión.

La inclusión se define como el proceso de identificar y eliminar barreras que excluyen a determinados grupos, para garantizar la participación plena y efectiva en igualdad de condiciones (32).

Existen diversos tipos de inclusión que se han estudiado en los últimos años, estos son los siguientes:

La inclusión educativa. Busca eliminar barreras de aprendizaje y participación, adaptando entornos, metodologías y recursos para atender la diversidad del alumnado (33). Mediante el diseño universal de aprendizaje se promueven prácticas flexibles e individualizadas (34).

La inclusión laboral. Fomenta el acceso al trabajo y la adaptación de puestos para personas con discapacidad, a través de legislación, políticas activas y cambios culturales en las organizaciones (35).

La inclusión social. Apunta a reducir desigualdades e integrar a grupos excluidos por razón de género, origen, orientación sexual, situación socioeconómica, entre otros (36). Se promueve desde las políticas públicas y la participación comunitaria.

De acuerdo con lo planteado, existen distintas dimensiones de la inclusión que buscan garantizar los derechos, eliminar la discriminación y favorecer la cohesión social (32). Su abordaje multidisciplinario es clave para avanzar hacia sociedades más justas e igualitarias. La presente investigación tiene como objetivo determinar si se cumplen los factores inclusión: social, laboral y física en la sociedad para las personas con síndrome de Down según su experiencia.

3. Metodología

Tipos de estudio

Este estudio utiliza un enfoque de investigación cualitativo para explorar a profundidad las experiencias y perspectivas de los participantes sobre el tema de “Análisis de los Desafíos y Oportunidades en la Inclusión de Personas con Síndrome de Down en la Sociedad”. Este método permite comprender de manera integral los significados, conceptos, características y descripciones de los fenómenos estudiados desde la perspectiva de los participantes en su contexto de vida.

Para garantizar la validez y fiabilidad de los datos recogidos, se desarrolló un banco de preguntas en Google Forms, diseñado específicamente para capturar las diversas dimensiones del tema en cuestión. Este banco de preguntas fue sometido a un riguroso proceso de validación que incluyó varias etapas:

Un grupo de expertos evaluó la relevancia y claridad de las preguntas, sugiriendo ajustes para mejorar su comprensión y pertinencia. Además, se realizó una prueba con un pequeño grupo de participantes similares a la muestra del estudio, ajustando las preguntas según sus comentarios para eliminar confusiones, y se verificó que las preguntas midieran de manera coherente los conceptos clave del estudio.

Criterios de inclusión:

- Personas diagnosticadas con síndrome de Down.
- Personas que vivan en Portoviejo y El Carmen.
- Personas que cuenten con apoyo familiar.
- Personas con capacidad de comunicarse verbalmente.

Criterios de exclusión:

- Personas que no tengan capacidad efectiva de expresar consentimiento para participar en el estudio.
- Personas con síndrome de Down que no tengan un entorno familiar de apoyo.
- Personas que no vivan en Portoviejo.
- Personas que no tengan síndrome de Down.

4. Resultados

Gráfica N°1 Inclusión en escuelas tradicionales

1. ¿Considera que las personas con síndrome de Down deberían estar incluidas en escuelas regulares/tradicionales?

6 respuestas

Elaborado por: Marjorie Moreira y Matero Barberán

Interpretación: en referencia con las personas con Síndrome de Down y la inclusión en las escuelas regulares/tradicionales, se muestra que el 83,3% SI considera que debe haber la inclusión, y el 16,7% que tal vez debería haber la inclusión, descartando el No como respuesta.

Gráfica N°2 Inclusión Laboral

2. ¿Cree que las personas con síndrome de Down deberían poder acceder a los mismos trabajos que cualquier otra persona?

6 respuestas

Elaborado por: Marjorie Moreira y Matero Barberán

Interpretación: en la accesibilidad de Personas con Síndrome de Down, se encuentra

que existe un 50% que, Si se pudieran acceder a los trabajos de cualquier persona, y otro 50% que lo pueden hacer con apoyo y adaptación, demostrando la capacidad de estas personas.

Gráfica N° 3 Áreas donde puede implementarse la inclusión

Elaborado por: Marjorie Moreira y Matero Barberán

Interpretación: en las áreas que pueden desempeñarse las personas con Síndrome de Down según la encuesta están con el 83.3% (5) los trabajos administrativos y área creativa artística; el 50% (3) ventas o atención al cliente, educación/enseñanza, deporte/entrenamiento, trabajos manuales/artesanales; el 33.3% (2) tecnología/informática, medicina/salud; y 0% (0) trabajos manuales artesanales

En esta pregunta se predispone la capacidad del familiar con Síndrome de Dow de la persona encuestada.

Gráfica N°4 Inclusión en servicios profesionales

6. ¿Contrataría los servicios profesionales (plomería, electricidad, etc.) de un negocio dirigido por y compuesto en su mayoría por personas con síndrome de Down?
6 respuestas

Elaborado por: Marjorie Moreira y Matero Barberán

Interpretación: en referencia a los servicios profesionales se encuentra que un 66.7% contrataría los servicios profesionales con personal con Síndrome de Down sin dudar de la capacidad laboral, mientras un 16.7% tal vez no y otro 16.7% definitivamente que no.

Gráfica N° 5 Nivel de inclusión

9. En una escala de 1 a 5, donde 1 es "Nada integrados" y 5 es "Totalmente integrados", ¿Cómo calificaría el nivel actual de integración de las personas con síndrome de Down en nuestra sociedad?
6 respuestas

Elaborado por: Marjorie Moreira y Matero Barberán

Interpretación: en la integración en la sociedad de las personas con Síndrome de Down: el 66.75% han logrado poco integrarse en la sociedad (muchas limitantes), el 16.7% medianamente y el 16.7% están totalmente integrados en la sociedad mejorando su calidad de vida.

Gráfica N° 6 Inclusión en establecimientos públicos

10. Si supiera que un establecimiento público como un restaurante o tienda contrata activamente a personas con síndrome de Down y otras discapacidades, ¿lo visitaría con más frecuencia?
6 respuestas

Elaborado por: Marjorie Moreira y Matero Barberán

Interpretación: en la atención de establecimientos con personal con Síndrome de Down: el 83.3% si lo visitase con frecuencia por la capacidad de trabajo, y el 16.7% tal vez no.

Gráfica N°7 Inclusión social

11. ¿Ha tenido interacciones, amistades o relaciones cercanas con alguna persona con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual? (Marque todo lo que corresponda)
6 respuestas

Elaborado

por: Marjorie Moreira y Matero Barberán

Interpretación: en la interacción con personas con Síndrome de Down; el 100% (6) lo hacen en familia; el 33% (2) en el barrio/comunidad; el 16.7% (1) en el trabajo; y 16.7% (1) en la escuela.

Testimonios. Pregunta abierta cuestionario de Google Forms

Testimonio #1

Por parte del familiar de Sujeto 1, ella expresa que, ha tenido una muy buena experiencia siendo incluida en los diferentes ambientes de la sociedad. No menciona haber tenido experiencias de exclusión.

Tiene una hija con síndrome de Down. Al principio fue un impacto fuerte cuando le diagnosticaron el síndrome, pero con el tiempo se fue acostumbrando. Tenía miedo de cómo sería aceptada por otras personas, pero resultó ser muy querida y aceptada. Describe a su hija como una niña tranquila, muy inteligente y amigüera. Dice que llora mucho cuando se acuerda de su sobrina que falleció, es muy sentimental. En los desafíos menciona que lo más difícil fue llevarla a sus terapias todos los días, pero que logró que caminara a los 4 años.

Indica que en el INFA (Instituto Nacional de la Familia) le enseñaron a tratar a su hija como a cualquier otro niño, a dejarla hacer cosas sola para que aprendiera. Esto la ayudó mucho. En general dice que es una experiencia muy feliz, cuya hija es la alegría de la casa y que está muy feliz de tenerla.

Testimonio #2

Por otro lado, Sujeto 2, menciona que, las personas con síndrome de Down necesitan mucho afecto y dedicación, no solo atención personal sino también social. Menciona haber sido incluida en el entorno social y laboral. Menciona que la persona con síndrome de Down necesita un apoyo incondicional para sobrellevar situaciones de la vida diaria.

Su relación es de naturaleza afectiva, aunque en ocasiones es su soporte para seguir adelante. Ella describe la experiencia como su fortaleza, indica que solo la tiene a ella como familia. Además, aconseja darles mucho cariño y atención a los familiares con síndrome de Down.

Testimonio # 3

Por otra parte, Sujeto 3, indica que, ha sido un mundo diferente en comparación con su primera hija, ya que como familia han tenido que trabajar más en el crecimiento de su hijo con síndrome de Down. Menciona que la experiencia ha sido de aprendizajes, pero también con momentos buenos y malos, ya que a veces su evolución es lenta, su lenguaje poco entendible y se enferma con frecuencia. Destaca que el amor que demuestran estos niños es único.

Dice que la experiencia de criar a un hijo con síndrome de Down ha sido buena, porque les permite como padres conocerlos realmente. Lo describe como una lección de vida. Recomienda incluirlos en el día a día, porque para ellos la familia es su mundo.

Testimonio #4

La madre de Sujeto 4 revela que, en ocasiones la experiencia de inclusión en la sociedad ha sido agradable, pero también desagradable y triste cuando ha sido excluida. Menciona que los mayores desafíos han estado en la comunicación y la aceptación en la sociedad. Describe la experiencia de criar a su hijo como maravillosa, destacando que cada día se aprende de estas personas increíbles y que ha impactado su vida de forma positiva.

Testimonio #5

El padre de Sujeto 5 describe que, la experiencia de inclusión en la sociedad le ha permitido compartir en todo momento y lugar. Describe la experiencia de criar a su hijo/a como maravillosa y que le ha permitido hacer muchos amigos. Menciona que los mayores aprendizajes han sido que la vida requiere perseverancia y constancia. Dice que la experiencia ha impactado su vida positivamente.

Testimonio #6

Sujeto 6 cuenta que su hermano se ha sentido aislado y excluido en los diferentes ambientes de la sociedad. Describe la experiencia de criar a su hermano como difícil, ya que en ocasiones no colabora. Sin embargo, menciona que para muchas personas tener un familiar con esta enfermedad es motivo de vergüenza, pero para él ha sido la mayor satisfacción. Mencionando que la experiencia ha impactado positivamente su vida.

5. Discusión

El presente estudio pone de manifiesto una serie de hallazgos que reflejan tanto los progresos como las dificultades persistentes en la inclusión de las personas con síndrome de Down en la sociedad. A lo largo del análisis, se destacan varios aspectos cruciales que subrayan la complejidad de la inclusión en ámbitos educativos, laborales, sociales, y el acceso a servicios profesionales.

Uno de los hallazgos más relevantes es la alta aceptación de la inclusión de personas con síndrome de Down en escuelas tradicionales, con un 83,3% de los encuestados apoyando esta iniciativa. Esto sugiere un cambio positivo en las actitudes hacia la integración educativa, reflejando una mayor apertura a la diversidad en el ámbito escolar. Sin embargo, la aceptación no siempre se traduce en una inclusión efectiva. Los desafíos asociados al desarrollo psicomotor e intelectual de estos individuos, como la hipotonía muscular y las dificultades en la motricidad fina, requieren ajustes curriculares y metodológicos específicos que no siempre están presentes en las instituciones educativas. Por tanto, aunque la aceptación social es un paso importante, es fundamental que esta sea acompañada por estrategias pedagógicas adecuadas para asegurar una inclusión significativa.

El ámbito laboral presenta un panorama mixto. Si bien el 50% de los encuestados considera que las personas con síndrome de Down pueden acceder a trabajos con el apoyo y las adaptaciones necesarias, el otro 50% opina que podrían hacerlo con plena capacidad, lo que resalta una falta de consenso sobre el nivel de apoyo requerido. Este resultado refleja un reconocimiento creciente de las capacidades de las personas con síndrome de Down, pero también subraya la necesidad de políticas laborales inclusivas que promuevan la adaptación de puestos de trabajo. Las barreras físicas, la falta de formación específica y los prejuicios aún persisten, limitando las oportunidades laborales reales para estas personas. De aquí se desprende la importancia de fortalecer los programas de formación laboral y de sensibilización en el entorno empresarial para facilitar una inclusión laboral más efectiva.

La contratación de servicios profesionales prestados por personas con síndrome de Down muestra un 66,7% de aceptación, lo que indica un avance significativo en la percepción de sus capacidades. No obstante, existe un 33,4% de la población que aún duda de la capacidad de estas personas para desempeñarse en roles profesionales, lo que pone de manifiesto la persistencia de estigmas y prejuicios. Estos resultados apuntan a la necesidad de continuar trabajando en la sensibilización de la sociedad, promoviendo una visión más inclusiva que valore las habilidades y talentos de las personas con síndrome de Down en todos los ámbitos profesionales.

La inclusión social, aunque valorada, aún enfrenta importantes desafíos. El hecho de que solo el 16,7% de los encuestados considere que las personas con síndrome de Down están totalmente integradas en la sociedad indica que la plena inclusión está lejos de ser una realidad. Las limitaciones mencionadas, que van desde barreras físicas hasta la falta de accesibilidad en servicios y actividades comunitarias, reflejan la necesidad de políticas más robustas que promuevan la participación plena de estas personas en la vida social. Además, la integración en el barrio, la comunidad, el trabajo y la escuela muestra una baja frecuencia, lo que sugiere que la interacción social de las personas con síndrome de Down está mayormente limitada al ámbito familiar.

Los testimonios recogidos aportan una valiosa perspectiva sobre las experiencias de inclusión desde un enfoque personal. Las experiencias varían significativamente entre los participantes, lo que subraya la importancia del contexto individual en el proceso de inclusión. Las menciones recurrentes a la necesidad de afecto, dedicación y apoyo incondicional indican que, aunque la inclusión es valorada, existen desafíos emocionales y logísticos que las familias deben enfrentar diariamente. Los relatos también destacan la importancia de los servicios de apoyo, como la terapia y la educación especializada, en el desarrollo y bienestar de las personas con síndrome de Down.

6. Conclusiones

La recopilación de testimonios y datos sobre la inclusión de personas con síndrome de Down revela una serie de conclusiones importantes y consistentes.

En primer lugar, la mayoría de los testimonios de familiares destacan la experiencia enriquecedora y positiva de criar y convivir con personas con síndrome de Down. A pesar de los desafíos, como la exclusión social y las dificultades de comunicación, los familiares valoran profundamente los lazos de amor, aprendizaje y fortaleza que se han formado. Este sentimiento se refleja en los datos recolectados, donde una abrumadora mayoría cree que las personas con síndrome de Down deberían ser incluidas en las escuelas tradicionales y en el ámbito laboral, con adaptaciones si es necesario.

La accesibilidad y las oportunidades laborales también son vistas como áreas de gran potencial, donde el 50% de los encuestados cree que las personas con síndrome de Down pueden acceder a trabajos con apoyo y adaptaciones, lo que subraya su capacidad para contribuir de manera significativa en diferentes sectores. Además, una mayoría contrataría servicios profesionales de personas con síndrome de Down, lo que indica una confianza en sus habilidades.

Sin embargo, persisten retos significativos en la plena integración social, ya que un 66.7% considera que la integración ha sido limitada debido a diversas barreras. Esto refleja la necesidad de seguir trabajando en la inclusión y la eliminación de prejuicios.

Conflicto de Intereses

Yo, Madeleyne Moreira y Mateo Barberán, declaro que: He leído y comprendido las políticas de conflictos de intereses de Journal Growing Health.

Confirmando que no tengo ningún conflicto de interés financiero, personal o profesional que pueda influir en los resultados, interpretaciones o conclusiones presentadas en el artículo titulado "Análisis de los Desafíos y Oportunidades en la Inclusión de Personas con Síndrome de Down en la Sociedad".

En caso de tener algún conflicto de interés potencial, como afiliaciones laborales, financiamiento de organizaciones comerciales o intereses personales, lo revelaré explícitamente en la sección de "Declaración de Conflicto de Intereses" del artículo.

Atestiguo que todos los autores han revisado y están de acuerdo con esta declaración, y que

cualquier conflicto de interés relevante ha sido divulgado.

Esta declaración de conflicto de intereses es obligatoria para todos los autores que envían artículos a Journal Growing Health. Cualquier omisión o falsificación de información puede resultar en la descalificación del artículo y otras acciones según las políticas de la revista.

Referencias Bibliográficas

1. Gath A. Down's syndrome. *J R Soc Med.* 1994;87(5):276–7.
<https://doi.org/10.1177/014107689408700513>.
2. Mayo Clinic. Síndrome de Down - Síntomas y causas. Mayo Clinic; 2018 [citado el 14 de noviembre de 2023]. Disponible en: <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/down-syndrome/doctors-departments/ddc-20355985>.
3. Agulló IR, González BM. Factores que influyen en el desarrollo motor de los niños con síndrome de Down. *Rev Med Int Síndr Down.* 2006;10(2):18-24. doi: 10.1016/s1138-2074(06)70045-8.
4. Powell-Hamilton NN. Síndrome de Down (trisomía 21). Manual MSD Versión Para Público General. 2023, 19 de octubre.
5. Abbott S, McConkey R, Walsh PN. The challenge of defining social inclusion for people with intellectual disabilities: A review of the literature. *J Intellect Disabil.* 2019;23(3):294-306.
6. Francis L, Ndlovu M, Bhala N. Parental conceptualisations of their learning disabled child's capabilities: Implications for quality of life. *Int J Disabil Dev Educ.* 2019;67(4):450-63.
7. Organización Mundial de la Salud (OMS). Discapacidad y salud. 2022. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health>.
8. Negrín-Heredia O, et al. Understanding disability in Mexico: A multiple correspondence analysis. *Disabil Health J.* 2020;13(4):100965.
9. García IM. Inclusión de personas con discapacidad en las empresas colombianas. *Diversitas.* 2019;15(2):219-32.
10. Beller J, Wagner A. Loneliness, social isolation, their synergistic interaction, and mortality. *Health Psychol.* 2018;37(9):808-13.
11. Holt-Lunstad J. The potential public health relevance of social isolation and loneliness: Prevalence, epidemiology, and risk factors. *Public Policy Aging Rep.* 2017;27(4):127-30.
12. Walsh K, Scharf T, Keating N. Social exclusion of older persons: a scoping review and conceptual framework. *Eur J Ageing.* 2020;17:81-98.
13. Teo AR, Choi H, Valenstein M. Social relationships and depression: ten-year follow-up from a nationally representative study. *PLoS One.* 2013;14(4).
14. Tyler KA, Schmitz RM, Ray CM. The role of social capital in homelessness among Hispanic immigrants and refugees. *J Immigr Refug Stud.* 2019;17(2):170-86.
15. Infante M. La inclusión como oportunidad para desarrollar la creatividad en las organizaciones. *Psychosoc Interv.* 2020;29(2):95-102.

16. Vornholt K, Uitdewilligen S, Nijhuis FJ. Factors affecting the acceptance of people with disabilities at work: A literature review. *J Occup Rehabil.* 2018;23(4):463-75.
17. Gupta A, Gupta R, Raman V. Role of schools in nurturing inclusive society. *Int J Disabil Manag.* 2021;16.
18. Parsell C, Clarke A, Kwan M. Understanding social exclusion in health services research: A conceptual framework. *Aust Health Rev.* 2019;44(3):436-40.
19. McKenzie J, Moodie N, Macmillan F. "It's knowing the right things to say and do": A qualitative study of the social exclusion of autistic young people. *Autism.* 2021;25(7):2261-74.
20. Mantovani N, Pizzolati M, Edge D. Exploring the relationship between stigma and help-seeking for mental health issues in African-descended faith communities in the UK. *Health Expect.* 2017;20(3):373-84.
21. Marchal B, Van Belle S, De Brouwere V. Complexities and uncertainties in evaluating results-based financing in low- and middle-income countries. *Int J Equity Health.* 2019;18(1).
22. Collins B, Briefel R, Klerman J, Wolf A, Rowe G, Logan C, et al. Summer Electronic Benefit Transfer for Children (SEBTC) Demonstration: Summary report. Mathematica Policy Research; 2019.
23. Mattheis C. Contesting citizenship: Comparative analyses. *J Ethn Migr Stud.* 2018;44(13):2172-82.
24. Renahy E, Mitchell C, Molnar A, Muntaner C, Ng E, Ali F, et al. Connections between unemployment insurance, poverty and health: A systematic review. *Eur J Public Health.* 2018;28(2):269-75.
25. Jolink G, Liefbroer AC. The effects of divorce on intergenerational exchanges in families. *Demogr Res.* 2019;40:55-84.
26. Christmann GB. Spatial inequality and local agency in housing market renewal pathfinders in England. *Urban Stud.* 2019;56(7):1419-37.
27. Aldridge H, Born TB, Tinson A, MacInnes T. Falling living standards: The hidden cost of inequality. The Work Foundation, Lancaster University; 2022.
28. Correa-Velez I, Gifford SM, McMichael C. The persistence of predictors of social exclusion among refugee youth eight years after resettlement in Melbourne, Australia. *Soc Sci Med.* 2020;246:112775.
29. Anderson S, Allen P, Peckham S, Goodwin N. Asking the right questions about community-based care. *J Health Serv Res Policy.* 2019;24(3):157-64.
30. Annan J, et al. Improving access to essential maternal, neonatal and child healthcare services for underserved urban populations in Africa. *BMJ Glob Health.* 2021;6(8).

31. Franck L, Joshi D. Disability rights are women's rights: An appeal to mainstream development organisations. *Gend Dev.* 2017;25(2):219-34.
32. Organización de las Naciones Unidas (ONU). Inclusión. 2022. Disponible en: <https://www.un.org/es/observances/inclusion-day>.
33. Echeita G. Educación inclusiva. Sonrisas y lágrimas. *Aula Abierta.* 2017;46:17-24.
34. Chiner E, Cardona MC, Gómez-Puerta M. Percepción de docentes sobre el diseño universal para el aprendizaje: un estudio cualitativo. *Rev Esp Discapacidad.* 2017;5(2):7-26.
35. Velche D. Políticas públicas para la inclusión laboral de personas con discapacidad en América Latina. Banco Interamericano de Desarrollo; 2018.
36. Sánchez-Valverde F. Inclusión social y ciudadanía: perspectivas socioeducativas. *Rev Investig Educ.* 2020;18(2):119-34.